

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

ZARAFSHON BOTIG'INING ANTROPOGEN TA'SIR NATIJASIDA O'ZGARISHI

Mustafoyeva Sh.O'
Navoiy davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17401316>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Zarafshon botig'i hududida sodir bo'lgan ekologik va geografik o'zgarishlar tahlil qilingan. Asosiy e'tibor inson faoliyati, ya'ni sanoat, qishloq xo'jaligi, yer resurslarining noto'g'ri boshqarilishi, sug'orish tizimlarining kengaytirilishi hamda aholi zichligining ortishi kabi omillar ta'sirida yuzaga kelgan antropogen omillarga qaratilgan. Maqolada Zarafshon daryosi havzasi va atrof-muhitda ro'y bergan degradatsiya, cho'llanish jarayonlari, suv resurslarining kamayishi hamda biologik xilma-xillikning qisqarishi bo'yicha ilmiy kuzatuvlar va statistik ma'lumotlar asosida tahlillar berilgan.

Kalit so'zlar: Antropogen, botiq, landshaft, degradatsiya, cho'l, chalacho'l, voha, lalmikor dehqonchilik, arid, gidotexnik inshoot.

Abstract: This article analyzes the ecological and geographical changes that have occurred in the Zarafshan Basin. The main attention is paid to anthropogenic factors that have arisen under the influence of human activity, namely, industry, agriculture, mismanagement of land resources, expansion of irrigation systems, and increased population density. The article provides an analysis of the degradation, desertification processes, depletion of water resources, and reduction of biodiversity in the Zarafshan River basin and its environment based on scientific observations and statistical data.

Keywords: Anthropogenic, basin, landscape, degradation, desert, desert, oasis, shifting cultivation, arid, hydrotechnical construction.

Antropogen landshaftlar hamma geografik zonalarda, tog'li o'lkalarda uchraydi va ular turli xil zonal sharoitlarda vujudga keladi. Har bir zona o'zining antropogen landshaft spektriga ega. Masalan, arid zona uchun vohali-shahar, vohali-qishloq, vohali-qishloq xo'jaligi, irrigatsion, vohali ko'p namlangan, bahorikor qishloq xo'jaligi kabi antropogen landshaftlar xarakterlidir.

Olim A. Abdulqosimovning ilmiy tadqiqotlarida Cho'l va chala cho'llardagi voha landshaftlarining vujudga kelishidagi asosiy omillar: suv (sug'oriladigan yerlarda dehqonchilik qilinadigan yerlar) hamda inson mehnati, voha landshafti - inson xo'jalik faoliyati ta'sirida shakllangan va uning boshqaruvida bo'lgan, agrobiotsenozlar bilan qoplangan, sug'orma hamda lalmikor dehqonchilik keng rivojlangan, turli xil zonallikka ega antropogen landshaftlar majmuasidir" deb ta'kidlagan.

Aslini olganda, landshaftlar juda ko'p va turli-tuman omillar ta'sirida shakllanadi, rivojlanadi. Ular landshaftlarda turli sifat va xususiyatlarning shakllanishida turlicha ahamiyat kasb etadi. Agar landshaftlarning shakllanishida ma'lum bir turdagi omillar ahamiyatli hisoblansa, ularning tabaqalanishida yoki

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

rivojlanishida boshqa turdagi omillar, landshaftlarning oʻzgarishida esa yana bir boshqa guruh omillar ahamiyatli boʻlishi mumkin. Shu nuqtai nazardan qaraganda, tabiiy landshaftlarning antropogen landshaftlarga aylanishida antropogen omil asosiy kuch sanaladi. Shuning uchun ham inson faoliyati taʼsirida oʻzgargan landshaftlarni antropogen landshaftlar, deb atashdan koʻra, antropogen omil taʼsirida oʻzgargan landshaftlar, deb atash toʻgʻriroq boʻlar edi.

Antropogen omillar taʼsirida landshaftlarning oʻzgarishi faqat u yoki bu komponentning oʻzgarishi natijasida boʻlib qolmay, balki komponentlar orasidagi, qolaversa, landshaftlarning morfologik qismlari orasidagi modda va energiya almashinishi bilan ham bogʻliqdir. Natijada landshaftlardagi vertikal va gorizontal aloqadorlikning oʻzgarishi oxir-oqibat landshaftlar strukturasi oʻzgarishiga sabab boʻladi. Voha landshaftlari, asosan, sugʻoriladigan dehqonchilik va gidrotexnik obyektlar (kanallar, zovurlar, havzalar) taʼsirida shakllanadi, bu yerda tabiiy landshaftlar antropogen omillar taʼsirida oʻzgaradi. Sugʻorish tizimlari orqali suv taʼminoti taʼminlanishi natijasida choʻl va yarim choʻl hududlarida oʻsimliklar dunyosi rivojlanib, koʻkalamzorlashtirilgan vohalar vujudga keladi.

Asosiy omillar: Sugʻorish: Kanallar, zovurlar va boshqa gidrotexnik inshootlar orqali suvning tarqalishi, qurgʻoqchil hududlarda dehqonchilikni yoʻlga qoʻyish va oʻsimlik dunyosini rivojlantirishga imkon beradi.

Antropogen taʼsir: Insonning tabiatga faol aralashuvi (suv omborlari qurish, sugʻorish tarmoqlarini kengaytirish) natijasida tabiiy relyef va landshaft shakllari oʻzgarib, vohalar vujudga keladi.

Choʻl va yarim choʻl iqlimi: Arid (qurgʻoqchil) iqlim sharoitida voha landshaftlarining shakllanishi uchun sugʻorish tizimlari zarur shart hisoblanadi.

Voha landshaftlarining rivojlanishi: Choʻlga suv tarqatish: Daryolardan suv olinib, kanallar orqali choʻl hududlariga tarqatiladi.

Oʻsimliklarning rivojlanishi: Suv taʼminoti natijasida choʻl oʻsimliklari oʻrniga dehqonchilik ekinlari va koʻkalamzorlar paydo boʻladi.

Landshaftning oʻzgarishi: Sugʻorish tarmoqlari, zovurlar, yoʻllar va aholi punktlari kabi inson tomonidan yaratilgan landshaft shakllari paydo boʻladi, bu esa tabiiy choʻl landshaftining antropogen landshaftga aylanishiga olib keladi.

Shuni taʼkidlab oʻtish joizki, bronza davrida insonning tabiiy landshaft komplekslariga koʻrsatgan taʼsiri miqdor koʻrsatkichdan sifat oʻzgarishga oʻtgan. Yaʼni sugʻorma dehqonchilik bilan band boʻlgan joylarda tabiiy oʻsimliklar oʻrnini madaniy ekinlar-agrolandschaftlar egalladi, sugʻoriladigan tuproqlarda agroirrigatsion yotqiziqlar shakllana boshladi, qiyalik joylarda irrigatsion eroziya natijasida antropogen jarliklar vujudga keladi. Ammo, yuqori golotsenning birinchi yarmida

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atindagi respublikaliq ilimiy-ámeliy konferenciya

vujudga kelgan antropogen landshaftlar, ayniqsa ularning voha landshaft turlari mahalliy (lokal) xarakterga ega boʻlgan. Bronza davrining ibtidoiy odamlari oʻz davriga va madaniyatiga xos tasviriy sanʼat bilan ham shugʻullanganlar. Samarqand shahridan 20 km janubda joylashgan Qoratepa togʻining Ellisoy vodiysidagi qoyali toshlarda va Gʻoʻbdin togʻining Qoraqasmoqsoy vodiysidagi qoyalarda ibtidoiy ovchilarning yovvoyi hayvonlarni ovlash manzarasi tasvirlangan. 50 dan ortiq suratlar topilgan. Qoyatoshlarda chavondozlar, har xil hayvonlarning suratlari, jumladan echki, tuya va boshqa hayvonlar tasvirlangan. Arxeologlar bu suratlarni bronza va temir davrlariga oid deb taʼkidlashadi. Yuqori golotsenning ikkinchi yarmi arxeologlarning temir davriga toʻgʻri keladi. Bu davrga kelib aholining moddiy madaniyatida va ish qurollarida temir hukmronlik holatini egallaydi, sinfiy jamiyat va yirik davlatlarning shakllanish jarayoni boshlanadi. Eramizdan oldingi bir minginchi yildan boshlab, yaʼni aholi madaniyatida temir hukmronlik etgan vaqtdan boshlab ishlab chiqaruvchi kuchlarning taraqqiyoti tezlashadi, texnika vositalari oʻsib boradi, inson tabiatning qonunlarini oʻrganib olish yoʻli bilan undan foydalanishni kengroq koʻlamda boshlaydi. Shu bilan birga bu davrda insonning Zarafshon botigʻi landshaft komplekslariga chuqur taʼsir qilishining yangi bosqichi boshlanadi. Bu davrda Zarafshon botigʻining vodiy qismida, Zarafshon togʻ tizmasining shimoliy etaklaridagi soylarning sohillarida va Xatirchi tumanining Yangirabot qoʻrgʻonidan shimolroqda bir qator shahar seliteb landshaftlari barpo etilgan. Bular Afrosiyob, Kofirqalʼa, Choʻldortepa, Quldortepa, Ishtixon, Rabinjon, Dabusiya, Kushaniya, Xoʻjaqoʻrgʻon kabi shaharlardir. Hozirgi vaqtda bu qadimiy shaharlar kuchli yemirilgan va vayronalarga aylangan antropogen tepaliklar boʻlib, ular madfun seliteb landshaftlar tarzida mavjuddir.

Natijada antropogen voha landshaftlari barqaror rivojlanib Zarafshon botigʻining sharqiy qismidan gʻarbiy qismigacha keng uzliksiz polosa xosil qilib choʻzilib bordi. Eng yangi davrga kelib Zarafshon botigʻida istiqomat qiluvchi aholining turli xildagi tabiiy landshaft komplekslaridan imkoni boricha toʻliq foydalanishga va ularni tubdan oʻzgartirishga harakat qilishi bir qator geoeologik, tabiatni muhofaza qilish hamda antropogen omillar taʼsirida regional va mahalliy tabiiy sharoitlarning salbiy va ijobiy oʻzgarishlarini prognozlashtirish kabi eng dolzarb muammolarni vujudga keltirmoqda. Bunday holat oʻz navbatida Oʻzbekiston voha landshaftlarini kompleks tadqiq etishga, vujudga kelgan geoeologik vaziyatlarni batafsil oʻrganishga, muhofaza qilishga jiddiy eʼtibor berishni va ularni turli xil masshtablarda geografik informatsion maʼlumotlar asosida kartalashtirishni har bir landshaftshunos geograf oʻz oldiga maqsad qilib qoʻyishni taqozo etadi.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Xulosa: o'rnida shuni aytish kerakki voha landshaftlari kelib chiqish va shakllanish xususiyatlariga ko'ra tabiiy landshaftlardan farq qilib, ular litogen, gidrogen, prolyuvial, allyuvial, karst, eol, glyatsial landshaftlar singari o'zining mustaqil antropogen genetik qatorini tashkil etadi. Voha landshaftlari ham tabiiy landshaftlar singari strukturaviy tuzilishining murakkabligi, morfologik birliklarining xilma-xilligi bilan ajralib turadi, ular landshaft tipologik kartalashtirishda muayyan geografik ob'ekt bo'lib xizmat qiladi va antropogen landshaft sifatida o'rganiladi. Shu bilan birga voha landshaftlari morfologik strukturasi aniq ifodalanganligi, mikroiklim xususiyatlari, strukturali dinamik holati, komponentlarining kuchli transformatsiyalashganligi, agroirrigatsion yotqiziqqlarning keng tarqalganligi, yer usti va yer osti suvlari rejimining antropogen omil ta'sirida o'zgaruvchanligi bilan tutash tabiiy cho'l va chala cho'l landshaftlaridan farq qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Абдулқосимов А.А., Ярашев Қ.С. Антропоген ландшафтларни тарихий-генетик тадқиқ этиш муаммоси //Илмий тадқиқотлар ахборотномаси. – Самарқанд: СамДУ, 2005, № 3. – Б. 82-85
2. Абдулқосимов А., Абдурахмонова Ю., Давронов К. Зарафшон ботиғи воҳа ландшафтлари ва геоэкологияси (Монография). -Самарқанд, 2017. -301 б.
3. Абдулқосимов А.А., Аббосов С.Б. Ўзбекистон воҳа ландшафтларининг шаклланиш ва ривожланиш тарихи.// География фани ва таълимнинг замонавий муаммолари.-Тошкент, 2015.-Б.9-13.
4. Рахматуллایев А. Voha landshaftlarida antropogen ta'sir tufayli ro'y berayotgan tabiiy geografik jarayonlar // Geografiyaning dolzarb muammolari. – Samarqand, 2006. – B. 21-24.
5. Zokirov.Sh.Z. Antropogen va amaliy landshaftshunoslik. Toshkent. "Universitet" 1998.
6. Khudoyberdieva, I. Analyzing of Influential Factors for the Development of Livestock and their Significance in Navoi Region.
7. Xudoyberdiyeva, I. A., & Ahmatova, S. N. (2024). ECONOMIC GEOGRAPHICAL DESCRIPTION OF KHARTICHI DISTRICT. Экономика и социум, (11-2 (126)), 516-520.
8. Latipov, N. F., & Komilova, N. K. (2022). INDICATORS OF URBAN ENVIRONMENT ASSESSMENT AND CRITERIA FOR THEIR SELECTION. Экономика и социум, (11-1 (102)), 129-134.